

Declaração CRediT-IA

1. Identificação do manuscrito

Título do manuscrito: ANGÚSTIA, POSSIBILIDADE E LIBERDADE: UM ESTUDO KIERKEGAARDIANO ATRAVÉS DA OBRA “O IDIOTA” DE DOSTOIÉVSKI

Autor(es): Daniel Gomides Martins

Instituição(ões): Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

2. Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Declaro que houve uso de ferramentas de Inteligência Artificial, conforme detalhado abaixo.

3. Declaração detalhada de uso de IA (obrigatório quando aplicável)

3.1 Ferramenta(s) utilizada(s): ChatGPT

3.2 Versão / modelo: GPT-5.3 (Instant)

3.3 Finalidade do uso (Descreva objetivamente a finalidade do uso da IA):

revisão linguística e gramatical
organização ou reestruturação de texto

3.4 Tipo de uso (Classifique o uso realizado):

suporte linguístico
suporte técnico
suporte organizacional

Breve descrição do uso:

Usei a referida IA para expressar as minhas ideias para que ela me mostrasse os limites da abordagem e o que eu deveria explorar para a leitura não ficar apenas expositiva mas ganhar um caráter acadêmico. Também usei a IA para corrigir questões ortográficas e de coesão textual. Uso instrumental. Nenhuma parte do texto foi cópia direta da IA, tudo o que está escrito no texto foi ideia minha amparado pela IA como descrito anteriormente

.....

3.5 Limites do uso (Indicar explicitamente o que NÃO foi realizado com apoio de IA):

Não fiz um “copia e cola” do ChatGPT e nem pedi para que a IA fizesse o artigo/trabalho por mim. Tudo o que a IA digitou ou indicou para a melhoria do texto foi checado em vários autores (como específico na bibliografia) e outros trabalhos. Tudo foi feito usando a IA como uma ferramenta metodológica e toda e qualquer produção feita no texto foi insight próprio.

4. Declaração de responsabilidade humana

Declaro expressamente que:

1. todas as decisões intelectuais, conceituais, argumentativas e interpretativas do manuscrito são de autoria exclusivamente humana;
2. a(s) ferramenta(s) de Inteligência Artificial foi(foram) utilizada(s) apenas de forma instrumental, se/quando utilizadas;
3. todo o conteúdo, assistido ou não por Inteligência Artificial, foi criticamente revisado pelo(s) autor(es);
4. o(s) autor(es) assume(m) plena responsabilidade ética, acadêmica e intelectual pelo texto final, inclusive se dispondo à defesa pública do conteúdo.

5. Confirmação final obrigatória¹

CRedit-IA (+): Declaro que o uso de ferramentas de Inteligência Artificial neste manuscrito foi estritamente instrumental, devidamente declarado, e que assumo integral responsabilidade humana pelo conteúdo, argumentos e conclusões apresentados.

Local e data: Ouro Preto, dia 06 de maio de 2026

Nome do autor responsável: Daniel Gomides Martins

Assinatura (no gov.br ou equivalente):

¹ **Observação editorial:** A ausência de declaração, a omissão de informações ou o uso de IA em desacordo com a Política Editorial e a Declaração *CRedit-IA* do *Virtualia Journal* poderá resultar em rejeição do manuscrito ou em medidas editoriais posteriores, como exclusão da publicação e a atualização do DOI com a informação.